

SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA DAİR KARARIN NİTELİĞİ, KOŞULLARI,
SONUÇLARI VE DENETİMİTHE NATURE, CONDITIONS, CONSEQUENCES, AND OVERSIGHT OF A DECISION THAT NO
INVESTIGATION IS WARRANTEDSelim Doğan¹

Araştırma Makalesi/Research Article	DOI: 10.5281/zenodo.20329668	
Gönderi Tarihi/Received 06/05/2026	Kabul Tarihi/Accepted 20/05/2026	Online Yayın Tarihi/Published 30/06/2026
Atıf/Cited in: Doğan, S. (2026), Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair kararın niteliği, koşulları, sonuçları ve denetimi, <i>Sosyal Bilimler Akademik Gelişim Dergisi (SOBAG)</i> , 4(1), 21-39.		

ÖZ

Ceza muhakemesinin başlangıç evresi olarak kabul edilen soruşturma evresi bireyin yargı makamları ile ilk kez karşılaştığı evredir. Ceza muhakemesi sistemimize hâkim olan mecburilik ilkesi gereği savcılık makamı kendisine ulaşan ya da re' sen öğrendiği suç şüphesi barındıran eylem ile ilgili soruşturmayı başlatmak zorundadır. İhbar ya da şikâyetin içeriğine bakılmaksızın soruşturmaya başlanması savcılığın iş yükünün artmasına ve gerekçesiz, mesnetsiz iddialar yüzünden kişilerin muhakeme sürecine dâhil olmalarına sebep olmuştur. 15/08/2017 tarihinde CMK m.158/6' da yapılan düzenleme ile hukuk sistemimize dâhil olan "soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar(SYOK)" kurumu bu sorunların çözümü ve özellikle de kişilerin lekelenmeme haklarının korunması için getirilmiştir. Cumhuriyet savcısı kendisine ulaşan ihbar ya da şikâyetin konusunu değerlendirecek ihbar ya da şikâyetin soyut ve genel nitelikte ya da açıkça anlaşılan bir suç olmadığını anladığı zaman SYOK verecek ve ihbar kaydını yapacaktır. SYOK sonrası ihbar ya da şikâyetin muhattabı olan kişiye "şüpheli" sıfatı verilmeyecek onun yerine "şikâyet edilen" veya "ihbar edilen" sıfatları verilecektir. SYOK sonrası ihbar ya da şikâyetinde bulunan kişi karara CMK m.173'te ki usule göre itirazda bulunabilecektir. Bu sayede SYOK ' un denetimi de sağlanmış olacaktır. Hukuk sistemimize kazandırılan SYOK Kurumu sonrasında, mesnetsiz iddialara dayanan ihbar ve şikâyetlerin sayısında azalma meydana geldiği; kişilerin ceza muhakemesi süreçlerine gereksiz yere dâhil edilmemesi suretiyle lekelenmeme hakkının daha etkin biçimde korunduğu değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İhbar, Şikâyet, Şüpheli, Soruşturma, Lekelenmeme Hakkı.

JEL Sınıflandırma Kodları: K14, K41, K49.

ABSTRACT

The investigation phase, regarded as the initial stage of criminal procedure, is the phase in which the individual first encounters judicial authorities. Pursuant to the principle of mandatory prosecution that dominates our criminal procedure system, the prosecution office is obliged to initiate an investigation regarding an act containing suspicion of a crime that comes to its attention or that it learns of ex officio. Initiating investigations regardless of the content of a denunciation or complaint has led to an increased workload for prosecution offices and caused individuals to become involved in criminal proceedings due to unfounded and baseless allegations. With the regulation made in Article 158/6 of the Criminal Procedure Code (CMK) on 15/08/2017, the institution of the "decision that there is no need to conduct an investigation (SYOK)," which was incorporated into our legal system, was introduced to solve these problems and especially to protect individuals' right not to be stigmatized. The public prosecutor shall evaluate the subject matter of the denunciation or complaint submitted to them; if they determine that the denunciation or complaint is abstract and general in nature or clearly does not constitute a crime, they shall issue an SYOK decision and record the denunciation. Following an SYOK decision, the person who is the subject of the denunciation or complaint will not be given the status of "suspect"; instead, they will be designated as the "person complained against" or the "person denounced." After an SYOK decision, the person making the denunciation or complaint may object to

¹ Kamu Hukuku Doktora Öğrencisi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır, doganselim83@hotmail.com

the decision in accordance with the procedure set forth in Article 173 of the CMK. In this way, supervision of the SYOK decision will also be ensured. It is considered that, following the incorporation of the SYOK institution into our legal system, there has been a decrease in the number of denunciations and complaints based on unfounded allegations, and that the right not to be stigmatized has been protected more effectively by preventing individuals from being unnecessarily involved in criminal proceedings.

Keywords: Notice, Complaint, Suspect, Investigation, Right Not to Be Stigmatized .

JEL Classification Codes: K14, K41, K49.

1. GİRİŞ

17/12/2004 tarih ve 25673 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 158. maddesine 6. fıkra eklenmeden önce, CMK m. 2/1-e hükmü gereğince soyut ve genel nitelikteki ihbar veya şikâyetlerde dahi kişilere şüpheli sıfatı verilmekte ve soruşturma işlemleri başlatılmaktaydı (Özen, 2021: 742). Bu durum, lekelenmeme hakkı, masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkı gibi temel evrensel ilkelerin ihlal edilmesine yol açabilmekteydi (Gökçen vd., 2018: 803).

15/08/2017 tarihinde CMK m. 158/6 kapsamında yapılan düzenleme ile “SYOK” kurumu hukuk sistemine kazandırılmıştır. Yapılan düzenleme sonucunda, ceza muhakemesinin evrelerinden biri olan soruşturma aşamasına bir ön değerlendirme mekanizması getirilmiştir. Buna göre Cumhuriyet savcısı, soruşturma işlemlerine başlamadan önce ihbar veya şikâyeti değerlendirerek soruşturma açılıp açılmayacağına karar verecektir (Özbek vd., 2022: 164).

Bu çalışma kapsamında öncelikle SYOK ‘ un niteliği ve hukuki mahiyeti incelenecektir. Ardından, söz konusu kararın şartları, sonuçları ve denetim usulleri hakkında açıklamalara yer verilecektir. Ayrıca düzenlemenin uygulamaya yansımaları sonrasında ortaya çıkan ve öğretilen eleştirilen sorunlar ile bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri değerlendirilecektir. Çalışmada, mevzuat hükümleri ve doktrindeki görüşlerden yararlanılarak düzenlemenin dinamik yapısı ve hukukî etkileri ortaya konulmaya çalışılacaktır.

2.SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA DAİR KARARIN NİTELİĞİ

25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 145. maddesi ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 158. maddesine altıncı fıkra eklenmiştir. İlgili düzenlemeye göre:

“İhbar ve şikâyet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbar ve şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir. Bu durumda şikâyet edilen kişiye şüpheli sıfatı verilemez. SYOK, varsa ihbarda bulunana veya şikâyetçiye bildirilir ve bu karara karşı 173’üncü maddedeki usule göre itiraz edilebilir. İtirazın kabulü hâlinde Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma işlemlerini başlatır. Bu fıkra uyarınca yapılan işlemler ve verilen kararlar bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar ancak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından görülebilir.”

Söz konusu düzenleme daha sonra 01/02/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanun’un 140. maddesi ile aynen kabul edilmiş; 08/03/2018 tarih ve 30354 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak kanunlaşmıştır.

Kovuşturmayaya yer olmadığı kararı (KYOK) ile SYOK başlangıçta birbirine benzetilmekteyse de, SYOK’ un soruşturma evresi başlamadan önce verilmesi, bu kurumu KYOK’ tan ayıran en temel özellik olarak dikkat çekmektedir (Yenisey & Nuhoglu, 2022: 557).

CMK m. 158/6 hükmünde her ne kadar “ihbar ve şikâyet” ifadesi kullanılmışsa da burada yer alan “ve” bağlacının “veya” şeklinde anlaşılması gerekmektedir. Zira hükmün uygulanabilmesi için aynı fiile ilişkin hem ihbar hem de şikâyetin birlikte bulunması zorunlu değildir. İhbar veya şikâyetten birinin varlığı ve diğer şartların gerçekleşmesi hâlinde SYOK verilebilmektedir (Aygün Eşitli, 2022: 85).

CMK m. 158/6 ile yapılan düzenleme sonucunda soruşturma evresine bir ön değerlendirme aşaması eklenmiş ve Cumhuriyet savcısına, ihbar veya şikâyete konu olay hakkında soruşturma açılmasından önce değerlendirme yapma yetkisi tanınmıştır. Savcı, yaptığı değerlendirme sonucunda soruşturma başlatılmasına gerek görmezse SYOK verebilecektir (Özbek vd., 2022: 164).

SYOK, her ne kadar CMK anlamında başlamış bir ceza soruşturması bulunmaksızın verilmekteyse de hukukî niteliği itibarıyla adlî hizmet kapsamında değerlendirilen adlî nitelikte bir karardır. Ayrıca bu karar, CMK m. 160 kapsamında ceza soruşturmasının başlamasını gerektirecek şartları taşıyan bir ihbar veya şikâyetin bulunmadığının tespitine ilişkin bir karar niteliği de taşımaktadır (Şenol, 2024: 763).

Cumhuriyet savcısı, ceza muhakemesi sistemimizde sahip olduğu yetkileri kural olarak soruşturma evresinin başlamasıyla kullanmaya başlamaktayken, ilgili düzenleme ile birlikte soruşturma evresine geçilmeden önce de belirli yetkileri kullanabilir hâle gelmiştir. Bu doğrultuda, amacı CMK m. 158/6'da belirtilen şartların varlığını tespit etmek olan ve "soruşturmayı değerlendirme evresi" olarak adlandırılabilir yeni bir aşama ortaya çıkmıştır (Canoğlu, 2017: 101).

SYOK düzenlemesinin gerekçesinde;

"Maddeyle, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 158'inci maddesine yeni bir fıkra eklenerek, içeriği suç oluşturmayan veya soyut ve genel nitelikteki ihbar ve şikâyetler için soruşturma öncesi bir değerlendirme mekanizması oluşturulmaktadır. Bu tür ihbar ve şikâyetler üzerine derhal soruşturmaya başlanması, ilgililere şüpheli sıfatı verilerek yakalama ve ifade alma başta olmak üzere çeşitli muhakeme işlemlerine girilmesi hem usul ekonomisi ile hem de lekelenmeme hakkı ile bağdaşmamaktadır." ifadelerine yer verilerek düzenlemenin temel amaçlarından birinin lekelenmeme hakkının korunması olduğu açıkça belirtilmiştir (Kızılarlan, 2019: 62).

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) ihbar ekranı eklenmiş ve uygulamada ihbar büroları oluşturulmuştur. Bu bürolarda ilgili kişilere "şüpheli" sıfatı verilmemekte; bunun yerine "ihbar edilen" veya "şikâyet edilen" sıfatları kullanılmaktadır. Ayrıca KYOK' a benzer şekilde SYOK' a karşı da itiraz yolu öngörülmüş; itiraz hakkı, süresi ve mercii bakımından CMK hükümlerine uygun şekilde ihbar eden veya şikâyetçiye bildirilmektedir (Kılıç, 2023: 41).

SYOK' un kolluk görevlilerince verilmesi mevzuata uygun değildir. Nitekim 31/03/2005 tarih ve 25772 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 6/2. maddesinde, kolluk birimlerine yapılan ihbar veya şikâyetler üzerine SYOK verilmesi hâlinde gerekli işlem ve düzeltmelerin yapılması amacıyla ilgili kolluk birimine gecikmeksizin bilgi verileceği düzenlenmiştir.

Bu nedenle kolluk birimlerine yapılan ihbar veya şikâyetler derhâl Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmelidir. Kolluk, Cumhuriyet savcısının soruşturma başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin kararına göre hareket etmekle yükümlüdür. Savcının soruşturma açılması yönünde karar vermesi hâlinde kolluk, savcının talimatları doğrultusunda şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplar. Buna karşılık SYOK verilmesi durumunda Cumhuriyet başsavcılığı tarafından

kararın kolluğa bildirilmesi ve gerekli işlemlerin kollukça derhâl yerine getirilmesi gerekmektedir (Açıkalın, 2022: 43).

CMK m. 158/6 hükmünde, ihbar veya şikâyetin savcılığa ulaşmasından sonra SYOK' un hangi süre içerisinde verileceğine ilişkin açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak kararın amacı ve niteliği dikkate alındığında, değerlendirme sürecinin mümkün olduğunca kısa tutulması gerekmektedir (Canoğlu, 2017: 116).

Ayrıca SYOK' un verilmesi sürecinde adil yargılanma hakkının unsurlarından biri olan makul sürede yargılanma ilkesi de gözetilmelidir. Bu kapsamda, ihbar veya şikâyetin savcılığa ulaşması ile kararın verilmesi arasında geçen sürenin "makul süre" kriteri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir (Tural, 2019: 42).

2.1.Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Kararın Amacı

2.1.1. Cumhuriyet Savcılığının İş Yükünün Azaltılması

SYOK' un mevzuatta düzenlenmesinin temel nedenlerinden biri, Cumhuriyet savcılarının giderek artan mesnetsiz ihbar ve şikâyetler nedeniyle oluşan iş yükünün azaltılmasıdır. İş yükü ve dosya sayısındaki artışın neden olduğu niteliksel yıpranma, kaynakların gereksiz şekilde tüketilmesi ve zaman kaybı gibi olumsuzluklar, savcılara bu yönde karar verebilme yetkisinin tanınmasının gerekçelerinden biri olarak değerlendirilmektedir (Kızılarlan, 2019: 77).

SYOK kurumu hukuk sistemimize dâhil edilmeden önce Cumhuriyet savcıları, suç teşkil etmeyen yahut soyut ve genel nitelikte bulunan şikâyet dilekçelerini çoğu zaman işleme almamayı tercih etmekteydi. Bazı durumlarda ise ihbar veya şikâyet edilen kişiler "şüpheli" sıfatıyla kayda geçirilmekte ve sonrasında KYOK verilmekteydi (Centel & Zafer, 2020: 100).

İlgili düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, konusu açıkça suç teşkil etmeyen veya soyut ve genel nitelikte olan ihbar ya da şikâyetler bakımından ceza soruşturmasının başlatılması yerine SYOK verilmesi mümkün hâle gelmiştir. Böylece hem ceza muhakemesi makamlarının gereksiz iş yükünün azaltılması hem de hakkında ihbar veya şikâyette bulunulan kişilerin lekelenmeme hakkının korunması amaçlanmıştır.

2.1.2.Lekelenmeme Hakkının Korunması

SYOK düzenlemesinin temel amacı, birey hakkında asılsız ve dayanaktan yoksun iddialar sebebiyle soruşturma başlatılması ve adlî işlemler uygulanmasının önüne geçmek suretiyle lekelenmeme hakkını korumaktır (Kızılarlan, 2019: 66).

SYOK düzenlemesinin doğrudan ilişkili olduğu ve etkilediği hakların başında lekelenmeme hakkı gelmektedir (Tural, 2019: 23). Düzenleme ile birlikte Cumhuriyet savcısına, soyut ve genel nitelikte olan veya açıkça suç oluşturmayan ihbar ya da şikâyetleri mevcut delil durumu çerçevesinde değerlendirme yetkisi tanınmıştır. Savcı yapacağı değerlendirme sonucunda ya soruşturmayı başlatarak evrakı soruşturma defterine kaydedecek ya da SYOK verecektir. Böylece kişilerin gereksiz yere "şüpheli" sıfatı almalarının önüne geçilmekte ve lekelenmeme haklarının korunması sağlanmaktadır (Tural, 2019: 24).

Kanun koyucu da düzenlemenin gerekçesinde, SYOK kurumunun temel amaçlarından birinin masumiyet karinesi ile lekelenmeme hakkını korumak olduğunu açıkça ifade etmiştir. Bunun yanında, Cumhuriyet savcılarının sürekli artış gösteren mesnetsiz ihbar ve şikâyetler

nedeniyle oluşan gereksiz iş yükünden kurtarılmasının da düzenlemenin amaçları arasında bulunduğu belirtilmiştir.

3. SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR VERİLEBİLMESİNİN KOŞULLARI

3.1.Genel Olarak

SYOK' un verilebileceği hâller mevzuatta sınırlı olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple, kanunda belirtilen durumlar dışında SYOK verilmesi mümkün değildir. Mevzuatta öngörülen hâllerden ilki, ihbar veya şikâyete konu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasına gerek olmaksızın açıkça anlaşılmasıdır. İkinci hâl ise ihbar veya şikâyetin soyut ve genel nitelikte olmasıdır (Canoğlu, 2017: 105).

İhbar veya şikâyete konu fiilin kabahat, disiplin suçu ya da haksız fiil niteliğinde olması durumunda ceza soruşturmasının başlatılması söz konusu olmayacaktır. Buna karşılık, fiilin suç teşkil edebileceği yönünde değerlendirme yapılmasını gerektiren bir durum mevcutsa Cumhuriyet savcısının soruşturmayı başlatması gerekir. Ancak soruşturma sürecinde delile ulaşılmasının mümkün olmaması veya uzlaştırma gibi muhakeme şartı ya da muhakeme engeli niteliğinde sebeplerin bulunması hâlinde KYOK verilebilecektir (Canoğlu, 2017: 105).

Bu yönüyle SYOK, soruşturma evresi başlamadan önce verilen bir ön değerlendirme kararı niteliği taşıırken; KYOK ise başlamış olan soruşturma sonucunda verilen bir karar olma özelliği göstermektedir.

3.2. İhbar ve Şikâyetin Varlığı

3.2.1.İhbar (Suç Duyurusu)

Muhakeme hukukunda, işlendiği iddia edilen suçun re' sen soruşturulup kovuşturulabilen bir suç olması hâlinde; suçtan zarar gören, mağdur olan kişi veya herhangi bir üçüncü kişinin suçu yetkili makamlara bildirmesi ihbar olarak nitelendirilmektedir (Özen, 2021: 757).

Hukuk sistemimizde takip makamlarının suçu öğrenme yolları arasında en yaygın ve en önemli yöntem ihbardır. Öğretide çoğu zaman “suç duyurusu” olarak da ifade edilen ihbar (Yerdelen, 2023: 37), kişilerin Anayasa'nın 74. maddesinde düzenlenen dilekçe hakkını kullanma biçimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca kovuşturulması ve soruşturulması şikâyete bağlı olmayan suçlar bakımından yapılan bildirimler de ihbar niteliği taşımaktadır (Toroslu & Feyzioğlu, 2023: 311).

İhbarın amacı, herhangi bir suçun adli makamlara bildirilmesidir. İhbarın içeriğinde ihbarda bulunan kişinin talebinin açık şekilde ortaya konulması veya bunun ayrıca ispat edilmesi her zaman gerekli değildir. Zira ihbar kurumunda esas olan, suç teşkil ettiği düşünülen fiile ilişkin bilgi verilmesi ve açıklamada bulunulmasıdır (Hakeri & Ünver, 2020: 128). İhbarda bulunan kişi, suçtan zarar gören mağdur olabileceği gibi olayla doğrudan ilgisi bulunmayan üçüncü bir kişi de olabilir (Centel & Zafer, 2020: 104). Dolayısıyla soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar dışında yapılan bildirimlerin ihbar olarak kabul edilebilmesi için bildirim yapan kişinin suçtan zarar gören kişi olması şart değildir.

CMK m. 158/2 hükmü gereğince ihbar; doğrudan Cumhuriyet başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabileceği gibi, Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmek üzere valilik, kaymakamlık ya da mahkemeye de yapılabilmektedir. Yurt dışında işlenip takibi Türkiye'de

yapılması gereken suçlar bakımından ise Türkiye Cumhuriyeti'nin elçilik ve konsolosluklarına ihbarda bulunulması mümkündür (Centel & Zafer, 2020: 104).

CMK m. 158/5 hükmüne göre ihbar, yazılı olarak veya tutanağa geçirilmek şartıyla sözlü şekilde yapılabilmektedir. Şikâyetten farklı olarak ihbarın anonim şekilde yapılması da mümkündür. Bu kapsamda ihbarda bulunan kişi, kimliğinin açıklanmasını istememesi hâlinde telefon veya imzasız mektup aracılığıyla da ihbarda bulunabilmektedir (Centel & Zafer, 2020: 104). İhbarda bulunan kişinin, vatandaşlık sorumluluğunun bir gereği olarak suçla ilgili sahip olduğu bilgileri yetkili makamlara aktarması beklenmektedir. Ayrıca ihbar ile şikâyet arasındaki önemli farklardan biri de ihbarda herhangi bir süre sınırlamasının bulunmamasıdır (Özbek vd., 2022: 160).

Mevzuata göre ihbar veya şikâyetler yazılı ya da sözlü şekilde yapılabilmektedir. Sözlü yapılan başvuruların tutanağa geçirilmesi zorunludur. Bu başvurular kolluk makamlarına veya doğrudan Cumhuriyet başsavcılığına yapılabileceği gibi, valilik, kaymakamlık ya da mahkemeye yapılan başvuruların da gecikmeksizin Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesi gerekmektedir.

İhbar ve şikâyetin hukukî anlamda ciddiyet taşıyabilmesi için soyut ve genel nitelikte olmaması gerekir. İhbarın içeriğinde kişi, olay ve iddialara ilişkin somut açıklamaların yer alması; ileri sürülen iddiaların belirli bulgu ve belgelere dayanması önem taşımaktadır. Ceza muhakemesi mevzuatında ihbar ve şikâyeti düzenleyen hükümlere SYOK kurumunun eklenmesinin temel sebeplerinden biri de budur (Öztürk vd., 2022: 603). Bu bağlamda ihbarın ciddi olması, somut şekilde suç işlendiği yönünde şüphe oluşturabilecek nitelikte bilgi ve olgular içermesi anlamına gelmektedir (Yerdelen, 2023: 38).

3.2.2.Şikâyet

Şikâyet, işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle zarar gören kişinin, suçu işleyen failin soruşturulması, kovuşturulması ve cezalandırılması amacıyla yetkili adlî makamlara başvuruda bulunması veya bu yönde iradesini açıklaması olarak tanımlanmaktadır (Toroslu & Feyzioğlu, 2023: 39). Ceza muhakemesi hukukunda şikâyet, belirli suçlar bakımından devletin re' sen harekete geçmesinin doğurabileceği sakıncaları önlemeyi amaçlayan ve aynı zamanda muhakeme şartı niteliği taşıyan bir kurumdur (Hakeri & Ünver, 2020: 126).

Şikâyet, genel değil istisnai bir kurumdur. Ceza muhakemesi hukukunda temel kural, suçların re' sen soruşturulup kovuşturulmasıdır. Şikâyet şartı ise bu kuralın istisnasını oluşturmaktadır (Toroslu & Feyzioğlu, 2023: 57). Şikâyete bağlı suçlarda, mağdur veya suçtan zarar gören kişi tarafından yapılan başvurunun devletin iddia makamı olan Cumhuriyet savcılığına ulaşmasıyla birlikte suç, yetkili makamlar tarafından öğrenilmiş olmaktadır (Yenisey & Nuhoğlu, 2022: 614).

Bir suçun şikâyete tabi olduğunun kabul edilebilmesi için bu hususun kanunda açıkça düzenlenmiş olması gerekmektedir. Bu tür suçlarda şikâyet hakkı, kural olarak suçtan zarar gören kişiye tanınmıştır (Yenisey & Nuhoğlu, 2022: 614). Bu nedenle şikâyet, takibi şikâyete bağlı bir suçun işlenmesi hâlinde suçtan zarar gören veya kanunen şikâyet hakkına sahip kişinin, failin cezalandırılması amacıyla yetkili makamlara başvuruda bulunması şeklinde de tanımlanmaktadır (Yerdelen, 2023: 60).

Mevzuatta sınırlı sayıdaki bazı suçlar bakımından şikâyet şartı öngörülmüştür. Şikâyet kavramı; ihbar, bildirimde bulunma veya haber verme gibi kavramlarla karıştırılmamalıdır.

Şikâyet ve şikâyete bağlı suçlara ilişkin hükümler, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 73. maddesinde ayrıntılı şekilde düzenlenmiş; şikâyetin kim tarafından kullanılacağı, süresi ve sonuçları gibi hususlar açıkça belirtilmiştir (5237 sayılı Kanun, 2004).

Soruşturmanın başlayabilmesi için şikâyet şartı aranan suçlar kanunda sınırlı ve açık şekilde düzenlenmiştir. Bununla birlikte Cumhuriyet savcısı, soruşturmanın başlatılması için şikâyet şartı aranan hâllerde dahi, şikâyet yapılmadan önce somut olaya ilişkin delil veya bilgi toplayabilmektedir (Özen, 2021: 758).

3.2.3. Fiilin Suç Oluşturmaması

SYOK' un verilebilmesi, CMK m. 158/6 hükmünde belirli şartların gerçekleşmesine bağlanmıştır. Buna göre ihbar veya şikâyetin varlığı hâlinde iki durumdan birinin mevcut olması gerekmektedir. Bunlardan ilki, ihbar veya şikâyete konu fiilin herhangi bir araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmaksızın açıkça suç oluşturmadığının anlaşılmasıdır. Başka bir ifadeyle, ihbar veya şikâyete konu eylemin suç olarak nitelendirilemeyecek derecede açık olması gerekmektedir.

CMK m. 160 hükmünde; "Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar." denilmek suretiyle soruşturma işlemlerinin basit şüphe üzerine başlayacağı düzenlenmiştir. Buna karşılık CMK m. 158/6 hükmünde, ihbar veya şikâyete konu eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılmasından önce, fiilin suç teşkil edip etmediğinin değerlendirilmesi gerektiği kabul edilmiştir. Bu kapsamda önemli olan husus, ihbar veya şikâyet edilen kişi tarafından eylemin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin araştırılması değil; fiilin herhangi bir araştırmaya gerek olmaksızın açıkça suç oluşturmadığının anlaşılmasıdır. Fiilin suç teşkil etmediği açıkça anlaşılıyorsa Cumhuriyet savcısı soruşturmaya başlamadan SYOK verecektir.

Suçun unsurları konusunda öğretilerde farklı tanımlar ve sınıflandırmalar bulunmaktadır. Özen ve Köksal'a göre suç; "tipe uygun, hukuka aykırı insan fiili" olarak tanımlanmaktadır (Özen & Köksal, 2019: 279). Başka bir görüşe göre ise suç; tipikliğe uygun, hukuka aykırı ve kusurlu insan davranışı olarak ifade edilmektedir (Özbek vd., 2022: 192).

Fiilin suç oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesinde öncelikle iradi insan davranışının ceza hukukunun konusuna giren bir fiil niteliği taşıyıp taşımadığı incelenmelidir (Koca & Üzülmöz, 2011: 86). Ceza hukukunun konusuna giren bir fiilin varlığı hâlinde ise eylemin haksızlık teşkil edip etmediğinin belirlenebilmesi için tipiklik ve hukuka aykırılık değerlendirmesi yapılmalıdır (Koca & Üzülmöz, 2011: 86).

Bu çerçevede Cumhuriyet savcısının, ihbar veya şikâyet üzerine öğrendiği fiilin suç oluşturup oluşturmadığını değerlendirirken hangi ölçütleri dikkate alacağı önem taşımaktadır. Öğretilerde bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır (Açıkalin, 2022: 5).

Öğretilerdeki bir görüşe göre, eylemin suç oluşturmaması; suçun maddi unsurunun, manevi unsurunun veya hukuka aykırılık unsurunun bulunmaması anlamına gelmektedir. Bu görüş doğrultusunda, suçun unsurlarından herhangi birinin eksik olması hâlinde SYOK verilebileceği kabul edilmektedir (Özen & Köksal, 2019: 279).

Öğretilerde ileri sürülen başka bir görüşe göre ise Cumhuriyet savcısı, SYOK vermeden önce yalnızca maddi unsur, manevi unsur ve hukuka aykırılık yönünden değerlendirme yapabilir;

kusurluluğu kaldıran veya azaltan nedenlerin bulunup bulunmadığına ilişkin değerlendirme ise mahkeme tarafından yapılmalıdır (Canoğlu, 2017: 111). Cumhuriyet savcısının kusurluluk değerlendirmesi yapamamasının nedeni, yalnızca bu yetkinin mahkemeye ait olması değil; aynı zamanda kusurluluğun suçun asli unsurlarından biri olarak kabul edilmemesidir. Bu görüş doğrultusunda suçun unsurlarının maddi unsur, manevi unsur ve hukuka aykırılık unsurundan oluştuğu ifade edilmektedir (Özgenç, 2010: 178).

Kanaatimizce Cumhuriyet savcılarının hukuka uygunluk nedenleri ile kusurluluğu ortadan kaldıran veya azaltan nedenler hakkında değerlendirme yapmaları uygun değildir. Zira bu tür değerlendirmeler, işin esasına ilişkin hüküm verilmesi anlamına gelecektir. Esasa ilişkin karar verme yetkisi ise yalnızca mahkemelere aittir. Bu nedenle Cumhuriyet savcıları, SYOK verirken yalnızca suçun maddi unsuru, manevi unsuru ve hukuka aykırılık unsurunu değerlendirmeli; kusurluluğa ilişkin değerlendirme yapmamalıdır (Aygün Eşitli, 2022: 88).

Sonuç olarak SYOK' un verilebilmesi için, ihbar veya şikâyete konu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, suçun maddi veya manevi unsurlarından en az birinin bulunmaması açıkça ortaya çıkmalıdır. CMK m. 158/6 kapsamında SYOK verilmesini gerektiren şartların varlığı konusunda herhangi bir şüphe oluşması hâlinde ise Cumhuriyet savcısının soruşturmaya başlaması gerekir (Canoğlu, 2017: 106).

İhbar veya şikâyete konu fiilin suçun unsurlarını taşıyıp taşımadığının anlaşılabilmesi için araştırma ve inceleme yapılması gerekiyorsa, bu durumda basit şüphenin varlığı kabul edilmeli ve CMK m. 160 gereğince soruşturma başlatılmalıdır. Soruşturma sonucunda kamu davası açılması için yeterli şüpheye ulaşılmaması hâlinde kamu davası açılmalı; aksi durumda KYOK verilmelidir.

Örneğin bir kişinin eşini aldattığının öğrenilmesi üzerine savcılığa veya kolluğa başvurulması durumunda, zina fiili Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak düzenlenmediğinden bu başvurunun ihbar kaydına alınarak SYOK verilmesi gerekecektir. Buna karşılık TCK m. 116/3 kapsamında, meşru bir amaç olmaksızın kişinin konutuna rızası dışında girildiği yönünde bir iddianın bulunması hâlinde, bu durum basit şüphe oluşturacağından soruşturma kaydı açılmalı ve soruşturmaya başlanmalıdır (Aslan & Sevim, 2020: 36).

3.2.4.İhbar ya da Şikâyetin Genel ve Soyut Olması

SYOK' un verilebilmesi için öngörülen ikinci şart, CMK m. 158/6 hükmü uyarınca ihbar veya şikâyetin soyut ve genel nitelikte olmasıdır. Düzenleme ile birlikte Cumhuriyet savcılarında, SYOK verilip verilmeyeceğinin değerlendirilmesi aşamasında geniş bir takdir yetkisi tanındığı kabul edilmektedir (Kızılarlan, 2019: 82).

İhbar veya şikâyetin yetkili makamlara ulaşmasının ardından Cumhuriyet savcısı doğrudan soruşturma işlemlerine başlamayacak; öncelikle bir ön değerlendirme yapacaktır. Yapılan değerlendirme sonucunda ihbar veya şikâyetin soyut ve genel nitelikte olduğu kanaatine varılması hâlinde SYOK verilerek dosya işleminden kaldırılacaktır (Kılıç, 2023: 69).

CMK m. 158/6 hükmünde yer alan “herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin” ibaresi yalnızca ihbar veya şikâyete konu fiilin açıkça suç oluşturmadığının anlaşılması hâli bakımından geçerlidir. Buna karşılık, ihbar veya şikâyetin soyut ve genel nitelikte olup olmadığının belirlenebilmesi için sınırlı ölçüde inceleme yapılabilmesi mümkündür. Ancak bu

inceleme, soruşturma evresindeki kapsamlı araştırma işlemleri seviyesine ulaşmamalıdır (Canoğlu, 2017: 114).

İhbar veya şikâyetin içeriği Cumhuriyet savcısı tarafından değerlendirilirken, ihbar veya şikâyette bulunan kişinin delil sunma zorunluluğunun bulunmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Zira delil toplama ve inceleme yetkisi esas itibarıyla Cumhuriyet savcısına ve onun emir ve talimatı altında görev yapan adlî kolluğa aittir (Aslan & Sevim, 2020: 36).

Örneğin, bir kişinin “akrabam ben uyurken kafatasımın altına gizlice takip cihazı yerleştirdi ve beni sürekli izliyor” şeklindeki iddiası, hayatın olağan akışına ve objektif gerçeklik ölçütlerine açıkça aykırı olduğundan Cumhuriyet savcısı tarafından herhangi bir araştırma yapılmaksızın SYOK ile sonuçlandırılabilir. Buna karşılık, bir kişinin “şüpheli beni kaldırımda gördüğünde el hareketi yaparak ‘sen görürsün, seni pişman edeceğim’ şeklinde tehditte bulunduğu” yönündeki başvurusu, suç işlendiği yönünde basit şüphe oluşturabilecek nitelikte olduğundan soruşturma kaydına alınmalı ve soruşturma işlemleri başlatılmalıdır.

Nitekim CMK m. 160 gereğince Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve etkili soruşturma yürütülmesi amacıyla, kamu davası açılmasına yer olup olmadığını belirleyebilmek için ihbar veya şikâyetin içeriğini araştırmakla yükümlüdür. Bu nedenle yalnızca “soyut iddia bulunduğu” gerekçesiyle otomatik şekilde SYOK verilmesi ve başvurunun ihbar kaydına alınmaması hukuken isabetli olmayacaktır.

4.SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA DAİR KARARIN SONUÇLARI

4.1. Şüpheli Sıfatının Verilmemesi

Ceza muhakemesinde soruşturma ve kovuşturma evrelerinde taraflara, süreç içerisindeki konumlarına göre farklı sıfatlar verilmektedir. Bu sıfatlar arasında mağdur, müşteki, katılan, suçtan zarar gören, ihbar eden, şikâyet eden ve şüpheli gibi kavramlar yer almaktadır. CMK m. 2/1-a hükmünde şüpheli; “soruşturma evresinde suç şüphesi altında bulunan kişi” olarak tanımlanmıştır. Buna göre “şüpheli” sıfatının kullanılabilmesi için öncelikle bir soruşturma evresinin başlamış olması gerekmektedir.

İhbar veya şikâyete konu fiilin açıkça suç oluşturmaması ya da başvurunun soyut ve genel nitelikte olması hâlinde ise soruşturma evresi başlamayacak ve SYOK verilecektir. Bu durumda ilgili kişiye “şüpheli” sıfatının verilmesi, soruşturma evresi henüz başlamadığı için hukuken mümkün değildir. Bu nedenle kanun koyucu, kişilerin lekelenmeme hakkının korunması amacıyla SYOK verilen hâllerde “şüpheli” sıfatının kullanılmasını açıkça yasaklamıştır (Akbulut, 2022: 188).

Masumiyet karinesinin bir gereği olarak da henüz soruşturma açılmadan, yalnızca değerlendirme aşamasında bulunan bir kişiye “şüpheli” denilmesi hukuka aykırılık oluşturacaktır. Bu düzenleme ile birlikte ceza muhakemesi hukukunda kullanılan sıfatlara “şikâyet edilen” kavramının da eklendiği söylenebilecektir (Canoğlu, 2017: 103).

Soruşturma evresinde kişilerin “şüpheli” sıfatından kaynaklanan birtakım hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Ancak SYOK sürecinde kişiler hakkında soruşturma başlatılmadığından, ihbar veya şikâyetin muhatabı olan kişiler “şikâyet edilen” veya “ihbar edilen” sıfatını taşımakta; buna bağlı olarak şüpheli sıfatına bağlı hak ve yükümlülükler de doğmamaktadır (Özen & Köksal, 2019: 280).

Kanaatimizce, SYOK sürecinde henüz ceza muhakemesi anlamında bir şüphe durumu ortaya çıkmadığından, ihbar veya şikâyetin muhatabı olan kişilere “şüpheli” yerine “şikâyet edilen” sıfatının verilmesi hukukî açıdan yerinde ve isabetli bir düzenleme olmuştur.

4.1.2.Mahsus Bir Sisteme Kayıt

CMK m. 158/6 hükmünde ifade edildiği üzere, SYOK’ a ilişkin işlemler ve verilen kararlar kendilerine özgü ayrı bir sisteme kaydedilmektedir. Kanun hükmüne göre bu kayıtlara yalnızca Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından erişilebilmektedir.

İşlendiği iddia edilen fiile ilişkin olarak Cumhuriyet başsavcılığına ulaşan ihbar veya şikâyetler, UYAP sisteminde bulunan soruşturma defterine kaydedilmekte, kendilerine bir numara verilmekte ve değerlendirilmek üzere ilgili Cumhuriyet savcısına gönderilmektedir. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda SYOK verilmesine karar verilirse, hazırlanan ve onaylanan karar UYAP bünyesinde oluşturulan özel sisteme aktarılmaktadır (Şık, 2018: 314).

SYOK verilmesi hâlinde soruşturma esas numarası oluşturulmamakta; bunun yerine başvurular bakımından yalnızca ihbar kaydı tutulmaktadır (Canoğlu, 2017: 116). Oluşturulan özel sisteme kaydedilecek bilgiler ise ihbar veya şikâyetinde bulunan kişiye ilişkin bilgiler, ihbar veya şikâyetin konusu, verilen SYOK ile bu karara karşı yapılan itiraz üzerine sulh ceza hâkimliği tarafından verilen kararları kapsamaktadır (Akbulut, 2022: 195).

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yapılan SYOK düzenlemesi sonrasında verilen kararların adli sicil kaydında, soruşturma kayıtlarında, arşiv ve güvenlik soruşturmalarında veya kolluk tarafından yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgularında görünmemesi gerektiği ifade edilmektedir (Aygün Eşitli, 2022: 115). Bu yaklaşım, doğrudan lekelenme hakkının korunmasına hizmet etmektedir.

Bununla birlikte öğretilerde, SYOK’ un mahsus bir sisteme kaydedilmesinin tutarlı olmadığı yönünde görüşler de ileri sürülmektedir. Her ne kadar özel sisteme kayıt yapılması lekelenme hakkının korunması açısından önem taşısa da, bu kaydın amacı konusunda belirsizlik bulunduğu ifade edilmektedir. Nitekim CMK m. 171/5’te düzenlenen kamu davasının açılmasının ertelenmesi ile CMK m. 231/13’te düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumlarında kayıt tutulmasının belirli hukukî amaçlara hizmet ettiği açıktır. Ancak benzer bir amacın SYOK bakımından mevcut olduğunu söylemek güçtür. Hatta KYOK’ da dahi ayrı bir sisteme kayıt öngörülmemişken, SYOK bakımından özel kayıt sistemi oluşturulmasının çelişkili olduğu ileri sürülmektedir (Özen & Köksal, 2019: 284).

SYOK’ un mahsus sisteme doğru şekilde kaydedilebilmesi bakımından ilk değerlendirme aşaması büyük önem taşımaktadır. Zira soruşturma açılması gereken bir durumda yanlışlıkla SYOK verilmesi veya tersine, SYOK verilmesi gereken bir başvurunun soruşturma kaydına alınması hâlinde düzenlemenin amacı gerçekleşmeyecektir. UYAP sistemindeki mevcut uygulamada, ihbar bürosundan soruşturma bürosuna dosya aktarımı yapılabilmekte; ancak soruşturma bürosundan ihbar bürosuna geri gönderim mümkün olmamaktadır. Bu nedenle başvuruların en başta doğru şekilde değerlendirilerek “soruşturma kaydı” yerine “ihbar kaydı” bölümüne kaydedilmesi önem taşımaktadır (Kılıç, 2023: 87).

SYOK düzenlemesi sonrasında UYAP sistemlerinde de gerekli değişiklikler yapılmıştır. Buna göre ihbar bürosuna kaydedilen başvurular bakımından “şüpheli” sıfatı kullanılmamakta; yalnızca “şikâyet edilen” veya “ihbar edilen” sıfatlarına yer verilmektedir. Böylece CMK m.

158/6 hükmü doğrultusunda kişilerin lekelenmeme hakkının korunması amaçlanmış; ayrıca mahsus sisteme erişim yetkisinin belirli kişilerle sınırlandırılması suretiyle bu hakkın güvence altına alınması sağlanmıştır.

Uygulamada ihbar ve şikâyetlerin tamamı doğrudan Cumhuriyet başsavcılığına yapılmamakta, çoğu zaman kolluk birimlerine de başvurulmaktadır. Bu nedenle yalnızca SYOK' un mahsus sisteme kaydedilmesi yeterli olmayıp, kolluk birimlerinde bulunan kayıtların da gerekli şekilde düzeltilmesi gerekmektedir (Kılıç, 2023: 91).

Genel uygulamada kolluk birimlerine yapılan başvurular üzerine işlemler, Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda yürütülmektedir. Bu konuda 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen ve daha sonra 7078 sayılı Kanun ile kanunlaşan, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 16/2. maddesi önem taşımaktadır. Söz konusu hükümde; "Kolluk birimlerine yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine verilen SYOK' da gerekli işlem ve düzeltmelerin yapılması için ilgili kolluk birimine gecikmeksizin gönderilir." denilmektedir. Böylece soruşturma veya kovuşturmayı sona erdiren diğer kararların yanında, SYOK' da gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi amacıyla ilgili kolluk birimlerine bildirilmesi zorunlu tutulmuştur (Özen & Köksal, 2019: 284).

Kanaatimizce, SYOK' un mahsus bir sisteme kaydedilmesi ve bu kayıtlara yalnızca sınırlı sayıdaki kişilerin erişebilmesi, lekelenmeme hakkının korunması bakımından yerinde bir düzenleme olmuştur. Bununla birlikte verilen her SYOK' un süresiz şekilde saklanması, kişisel verilerin korunması ve gereksiz veri birikiminin önlenmesi açısından sorunlara yol açabilecektir. Bu nedenle kayıtların tutulması aşamasında suçların niteliğine göre ayırım yapılmalı; açıkça suç teşkil etmeyen fiillere ilişkin kayıtlar belirli bir sürenin sonunda sistemden silinmelidir.

4.2.İhbara Kayıt Yapıldıktan Sonra Verilebilecek Kararlar

4.2.1.Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar

İhbar veya şikâyetlerin Cumhuriyet başsavcılığına ulaşması ve yapılan inceleme sonucunda başvurunun soyut ve genel nitelikte olduğunun ya da ihbar veya şikâyete konu fiilin herhangi bir araştırma yapılmasına gerek olmaksızın açıkça suç oluşturmadığının anlaşılması hâlinde, ilgili evrak üzerine "ihbara kayıt" veya "İ.K." ibaresi yazılarak kayıt işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu aşamada ihbar bürosu tarafından soruşturma numarasından farklı olarak ayrı bir ihbar numarası verilmekte; ihbar veya şikâyetin CMK m. 158/6'da belirtilen şartları taşıması hâlinde SYOK verilerek ihbar dosyası kapatılmaktadır (Şık, 2018: 284).

Adalet Bakanlığı tarafından 20/04/2026 tarihinde yayımlanan 2025 yılı Adalet İstatistikleri verilerine göre, lekelenmeme hakkının korunmasına yönelik olarak CMK m. 158'de yapılan düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Cumhuriyet başsavcılıklarına gelen ihbar dosyalarının 1.443.259'u hakkında SYOK verilmiştir. Böylece söz konusu ihbarlar bakımından soruşturma evresine geçilmemiş; bunun sonucunda Cumhuriyet başsavcılıklarında yıl içerisinde açılan dosya sayısında yaklaşık %3,5 oranında azalma meydana geldiği tespit edilmiştir (T.C. Adalet Bakanlığı, 2025).

4.2.2.Soruşturma Bürosuna Gönderme Kararı

SYOK düzenlemesi sonrasında uygulamada, savcılığa ulaşan ihbar veya şikâyetin genel veya soyut nitelikte olmaması ya da hem somut hem de belirli nitelik taşıması hâlinde SYOK

verilemeyecektir. Bu durumda soruşturmanın başlaması için gerekli olan basit şüphe şartının mevcut olduğu kabul edilerek evrak soruşturma bürosuna gönderilecek ve soruşturma işlemleri başlatılacaktır.

Ayrıca CMK m. 158/6'da düzenlenen şartlardan biri olan, ihbar veya şikâyetle konu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasına gerek olmaksızın açıkça anlaşılması koşulunun gerçekleşmediği hâllerde de SYOK verilmesi mümkün olmayacaktır. Fiilin suç teşkil edip etmediğinin anlaşılabilmesi için soruşturma düzeyinde araştırma ve inceleme yapılmasının gerekli olduğu durumlarda, süreç artık soruşturma bürosu tarafından yürütülecek ve evrak soruşturma bürosuna gönderilecektir.

CMK m. 158/6 hükmünde, SYOK' a karşı CMK m. 173'te düzenlenen usule uygun şekilde itiraz edilebileceği açıkça belirtilmiştir. Buna karşılık, ihbar veya şikâyetin soruşturma bürosuna gönderilmesine ilişkin karar bakımından herhangi bir kanun yolu öngörülmemiştir (Artuç, 2021, s. 737). Bu nedenle soruşturma bürosuna gönderme işlemi, itiraza tabi olmayan bir idari işlem niteliği taşımaktadır.

5.SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA DAİR KARARIN DENETİMİ

Ceza muhakemesinin temel ilkelerinden biri olan "mecburilik ilkesi" gereğince, Cumhuriyet savcısının verdiği kararlara karşı ilgili kişilere kanunda öngörülen usuller çerçevesinde itiraz etme hakkı tanınmıştır (Centel & Zafer, 2020: 523). Bu ilkenin bir sonucu olarak, Cumhuriyet savcısının SYOK' u da yargısal denetime tabi tutulmuştur.

Nitekim CMK m. 158/6 hükmünde; "...bu karara karşı 173'üncü maddedeki usule göre itiraz edilebilir..." denilmek suretiyle, SYOK' a karşı başvurulabilecek denetim yolunun itiraz olduğu açıkça düzenlenmiştir. Bu nedenle SYOK' a karşı yapılacak itirazlarda, CMK m. 173'te KYOK' a ilişkin öngörülen usul hükümleri kıyasen uygulanacaktır.

CMK m. 173 hükmünde, KYOK' a itiraz edebilecek kişiler "suçtan zarar gören" sıfatıyla ifade edilirken; SYOK' a itiraz hakkı bulunan kişiler, kanun koyucu tarafından daha dar kapsamda belirlenmiş ve yalnızca "ihbarda bulunan" veya "şikâyetçi" sıfatını taşıyan kişiler olarak gösterilmiştir (Şık, 2018: 284).

Dolayısıyla SYOK' a karşı itiraz hakkı, suçtan zarar gören herkese değil; yalnızca ilgili ihbar veya şikâyeti yapan kişilere tanınmıştır. Bu durum, SYOK kurumunun soruşturma evresi başlamadan önce verilen bir ön değerlendirme kararı niteliğinde olmasının doğal bir sonucu olarak değerlendirilmektedir.

5.1.Cumhuriyet Savcısının Kararına İtiraz

5.1.1.Hukuki Niteliği

Cumhuriyet savcısının yaptığı işlemlere karşı hangi hâllerde itiraz yoluna başvurulabileceği ve bu itirazların hangi usule göre yapılacağı mevzuatta özel olarak düzenlenmiştir. Hâkimlik veya mahkeme kararlarına karşı başvurulabilecek genel itiraz yollarının aksine, savcılık işlemlerine karşı genel nitelikte bir itiraz yolu öngörülmemiştir. Bu nedenle hangi savcılık işlemlerine karşı itiraz edilebileceği ve izlenecek usul, ilgili düzenlemelerde ayrıca belirtilmiştir (Şık, 2018: 388).

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda Cumhuriyet savcılığı tarafından verilen bazı kararlara karşı itiraz usulü, ilgili maddelerin içerisine eklenmek suretiyle düzenlenmiştir. Gözaltı, elkoyma ve KYOK gibi işlemler bakımından itiraz hakkının tanınmış olması da bu düzenleme yönteminin

bir sonucudur (Kızıllar, 2019, s. 91). Aynı şekilde etkin soruşturma yapılmasını sağlamak amacıyla SYOK' a karşı itiraz yolu da CMK m. 158/6 hükmünde özel olarak düzenlenmiştir (Özen & Köksal, 2019: 280).

Kanun koyucu, SYOK' a karşı yapılacak itirazın usulünü ayrıntılı biçimde düzenlemek yerine CMK m. 173 hükmüne atıf yapmakla yetinmiştir (Açıklan, 2022, s. 94). Bununla birlikte CMK m. 173'ün başlığında yer alan "Cumhuriyet savcısının kararına itiraz" ifadesi dikkate alındığında, burada düzenlenen itiraz yolunun klasik anlamdaki kanun yolu niteliğindeki itirazdan farklı bir özellik taşıdığı kabul edilmektedir (Akbulut, 2022: 189).

Mevzuatta SYOK' a karşı itiraz hakkının, KYOK' a benzer şekilde düzenlenmiş olması, araştırma mecburiyeti ilkesinden tamamen vazgeçilmediğinin de bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir (Duranoglu, 2021: 280).

SYOK, ihbarda bulunan veya şikâyetçiye usulüne uygun şekilde tebliğ edilmektedir. Karara karşı, CMK m. 173'te öngörülen usule göre itiraz edilebilmektedir. Yapılan itirazın kabul edilmesi hâlinde ise Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma işlemleri başlatılacaktır.

5.1.2.İtiraz Yoluna Başvurabilecekler, İtiraz Usulü ve Süresi

5.1.2.1.İtiraz Yoluna Başvurabilecekler

SYOK' a karşı itiraz hakkı CMK m. 158/6 hükmünde düzenlenmiş ve bu konuda CMK m. 173'te yer alan usule atıf yapılmıştır. CMK m. 173 hükmüne göre; "Suçtan zarar gören, KYOK' un kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir." Buna göre KYOK' a karşı itiraz hakkı yalnızca suçtan zarar gören kişilere tanınmıştır. Ancak SYOK bakımından kanun koyucu ayrıca düzenleme yapmış ve bu karara karşı itiraz hakkını "ihbarda bulunan" veya "şikâyetçi" sıfatını taşıyan kişilere tanımıştır (Akbulut, 2022: 190).

CMK m. 173 hükmünde KYOK' a karşı itiraz hakkı suçtan zarar gören kişilerle sınırlandırılmıştır. Şikâyette bulunan kişi çoğu durumda aynı zamanda suçtan zarar gören kişi olduğundan, karara karşı itiraz etme hakkına da sahiptir. Buna karşılık ihbarda bulunan kişinin itiraz hakkı bakımından ayrıca değerlendirme yapılması gerekmektedir. Re' sen takip edilen suçlarda suçtan zarar gören kişi tarafından yapılan bildirim "ihbar" niteliğinde kabul edilse de, ihbarda bulunan kişi suçtan zarar gören kişi değilse CMK m. 173 kapsamında her ihbar eden kişiye otomatik olarak itiraz hakkı tanındığını söylemek mümkün değildir.

Kanun yoluna başvurabilecek kişiler bakımından hukukî yarar şartı önem taşımaktadır. Zira ceza muhakemesinde bir kanun yoluna başvurulabilmesi için başvuran kişinin hukukî yararının bulunması gerekmektedir. Şikâyet eden kişinin, suçtan zarar gören sıfatı sebebiyle hukukî yararı olduğundan itiraz hakkı da mevcuttur. Ancak her ihbarda bulunan kişinin hukukî yararı bulunmayabileceğinden, her ihbar eden kişiye kanun yoluna başvurma hakkı tanınması gerektiği söylenemeyecektir (Akbulut, 2022: 190).

Bununla birlikte öğretide, SYOK' un ihbarda bulunan ve şikâyetçiye usulüne uygun şekilde tebliğ edileceğinin düzenlenmiş olmasının, ihbar eden kişiye de zımnen itiraz hakkı tanındığı şeklinde yorumlanabileceği ifade edilmektedir (Duranoglu, 2021: 280).

Mevzuattaki mevcut düzenleme gereği, hakkında ihbar veya şikâyette bulunan kişinin SYOK' a karşı itiraz hakkı bulunmamaktadır. Ancak öğretide bu husus eleştirilmekte ve kişi

hakkında ileri sürülen iddiaların her ne kadar soyut veya mesnetsiz olsa da, tüm yönleriyle araştırılarak herhangi bir tereddüde yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını isteme hakkının bulunması gerektiği savunulmaktadır. Bu görüşe göre, süreç sonunda verilecek KYOK ile kişinin tam anlamıyla aklanması sağlanabilecektir. Bu nedenle, ceza muhakemesinin genel yapısı ve haklar dengesi dikkate alındığında, şikâyet edilene de itiraz hakkı tanınmasının SYOK kurumunun amacına daha uygun olacağı ileri sürülmektedir (Kızıllar, 2019: 91-92).

Öğretide bu görüşü destekleyen başka değerlendirmeler de bulunmaktadır. Buna göre ihbar veya şikâyet edilen kişiler, lekelenme hakkı ile aklanma hakkından yararlanabilecek kişiler olduğundan, verilen SYOK' a karşı itiraz hakkına sahip olmalıdırlar (Ünver, 2021: 236).

Kanaatimizce de hakkında SYOK verilen ve bu nedenle "şüpheli" sıfatını kazanmayan ihbar veya şikâyet edilen kişinin, kendisine yöneltilen iddiaların araştırılmasını, açıklığa kavuşturulmasını ve gerekirse soruşturma ile kovuşturma süreçlerinin yürütülmesini talep edebilmesi, lekelenme hakkının etkin şekilde korunması bakımından önem taşımaktadır.

SYOK' a karşı ihbarda bulunan ile şikâyet edenin ayrı ayrı itiraz hakları bulunmaktadır. Uygulamada, suçtan zarar gören kişinin belirli şart ve usullere bağlı olarak yaptığı başvuru "şikâyet" olarak adlandırılmakta ve bu kişinin başvurusu "şikâyetçinin itirazı" şeklinde ifade edilmektedir. Buna karşılık herhangi bir şekil şartına bağlı olmaksızın herkes tarafından yapılabilen bildirimler ise "ihbar" olarak nitelendirilmekte; bu durumda yapılan başvuru da "ihbar edenin itirazı" olarak adlandırılmaktadır (Yenisey & Nuhoğlu, 2022: 618).

Suç nedeniyle ilgili makamlara şikâyette bulunma hakkına sahip olan tüzel kişiler de, yaptıkları şikâyet üzerine verilen SYOK' a karşı itiraz haklarını yetkili organları veya temsilcileri aracılığıyla kullanabilmektedir. Aynı şekilde şikâyetten vazgeçme yetkisi de tüzel kişinin yetkili organı veya temsilcisine aittir. Bununla birlikte tüzel kişilerin şikâyet hakkını kullanabilmeleri için suçun mağduru olmaları değil, suçtan zarar gören sıfatına sahip olmaları yeterlidir (Centel & Zafer, 2020: 101).

5.1.2.2.İtiraz Usulü ve Süresi

Ceza muhakemesi hukukunda gerçekleştirilen işlem veya kararların ilgili kişiler bakımından hukukî sonuç doğurabilmesi için, bu işlem ve kararların ilgililere usulüne uygun şekilde bildirilmesi, yani tebliğ edilmesi gerekmektedir (Centel & Zafer, 2020: 743). Bu kapsamda SYOK' un verilmesi hâlinde de, karara karşı itiraz hakkının etkin şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla söz konusu karar ihbarda bulunan veya şikâyetçiye tebliğ edilmektedir.

SYOK' a karşı yapılacak itirazın usulü, CMK m. 158/6 hükmünde açıkça belirtilmiş ve CMK m. 173'te düzenlenen KYOK' a ilişkin itiraz usulüne atıf yapılmıştır (Yenisey & Nuhoğlu, 2022: 102). Buna göre CMK m. 173 hükmü uyarınca ihbarda bulunan veya şikâyetçi, SYOK' un kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde, kararı veren Cumhuriyet savcısının görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilecektir.

Bununla birlikte CMK m. 173 hükmünün tüm hükümlerinin SYOK bakımından birebir uygulanması mümkün değildir. Özellikle CMK m. 173/3'te düzenlenen "soruşturmanın genişletilmesi" kurumu, SYOK' a yapılan itirazlarda uygulama alanı bulamayacaktır (Yenisey & Nuhoğlu, 2022: 619). Zira soruşturmanın genişletilmesine karar verilebilmesi için ortada başlamış bir soruşturma bulunması gerekmektedir. Oysa SYOK' da henüz soruşturma

evresine geçilmemiştir. Bu nedenle sulh ceza hâkimliği, SYOK' a yapılan itiraz üzerine soruşturmanın genişletilmesine karar veremeyecektir (Yenisey & Nuhoğlu, 2022: 619).

CMK m. 173/2 hükmünde ise itiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirecek olayların ve delillerin gösterilmesi şartı aranmaktadır. Bu hükmün CMK m. 158/6'daki atıf nedeniyle SYOK' a karşı yapılacak itirazlarda da uygulanması mümkündür. Bu durumda itiraz dilekçesinde, soruşturmanın başlatılmasını gerektirecek nitelikte olay ve olguların ortaya konulması, başka bir ifadeyle başlangıç şüphesinin oluştuğunu gösterecek delillerin belirtilmesi gerekecektir (Açıklalın, 2022: 95).

Dolayısıyla SYOK' a karşı yapılacak itirazlarda, yalnızca karardan duyulan memnuniyetsizliğin ifade edilmesi yeterli olmayacak; itiraz eden kişi tarafından, soruşturmanın açılmasını gerektirecek somut olaylar ve değerlendirmeye esas alınabilecek delillerin de ortaya konulması gerekecektir.

5.1.3.İtiraz İncelemesi

SYOK' un, ilgili kişilerin kararın hangi gerekçelerle verildiğini anlayabilmeleri ve bu karara karşı etkili şekilde itiraz haklarını kullanabilmeleri açısından gerekçeli ve yazılı şekilde düzenlenmesi zorunludur (Canoğlu, 2017: 117). Ayrıca verilen kararda; kararın kimlere tebliğ edileceği, karara karşı başvurulabilecek kanun yolları, başvuru mercileri ve başvuru süreleri gibi hususların da açıkça belirtilmesi gerekmektedir (Güleç, 2013: 145).

SYOK' a karşı ilgililer tarafından yapılan itiraz üzerine sulh ceza hâkimliği öncelikle biçimsel inceleme yapmaktadır. Bu inceleme kapsamında hâkimlik; itirazın süresi içerisinde yapıp yapılmadığını, itiraz eden kişinin hukukî yararının bulunup bulunmadığını ve suçtan zarar gören sıfatına sahip olup olmadığını değerlendirmektedir (Centel & Zafer, 2020: 607). Bunun yanında CMK m. 158/6'da belirtilen SYOK şartlarının somut olayda mevcut olup olmadığı da incelenmelidir.

CMK m. 173/3 hükmünde, kamu davasının açılması için yeterli neden bulunmaması hâlinde istemin gerekçeli olarak reddedileceği ve dosyanın Cumhuriyet savcısına gönderileceği düzenlenmiştir. Aynı hükümde Cumhuriyet savcısının kararı itiraz edene ve şüpheliye bildireceği belirtilmektedir. Bu düzenleme, CMK m. 158/6'daki atıf nedeniyle SYOK' a yapılan itirazlar bakımından değerlendirildiğinde; soruşturmanın başlatılması için yeterli neden bulunmaması hâlinde itirazın reddedileceği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durumda ret kararının itiraz edene bildirilmesi gerekecektir (Açıklalın, 2022: 97).

CMK m. 173/4 hükmüne göre ise itirazın yerinde görülmesi hâlinde Cumhuriyet savcısının iddianame düzenleyerek mahkemeye vermesi öngörülmüştür (5271 sayılı Kanun, 2004). Ancak bu hükmün SYOK bakımından uygulanmasında dikkatli olunmalıdır. Zira sulh ceza hâkimliğinin itirazı kabul etmesi, doğrudan kamu davası açılmasını zorunlu kılmamaktadır. Hâkimlik tarafından yalnızca soruşturma yapılmasını gerektirecek düzeyde bir suç şüphesinin bulunduğu tespit edilmektedir. Buna karşılık kamu davasının açılabilmesi için şüphenin "yeterli şüphe" seviyesine ulaşması gerekmektedir. Bu nedenle Cumhuriyet savcısının, soruşturmayı yürüttükten sonra elde edilen delil durumuna göre iddianame düzenleyebileceği gibi KYOK vermesi de mümkündür.

Öğretide ayrıca, SYOK' a ilişkin itirazın kabul edilmesi sonrasında soruşturma şartlarının gerçekleşmemesi hâlinde nasıl hareket edileceğine ilişkin açık bir düzenlemenin bulunmadığı ifade edilmektedir. Böyle bir durumda izin, şikâyet veya talep gibi soruşturma şartlarının

mevcut olup olmadığı değerlendirilmeli; soruşturmaya başlanıp başlanmayacağı buna göre belirlenmelidir (Ünver, 2021: 237).

5.1.4.Yeniden Soruşturma Açılması

CMK m. 173/6 hükmünde, “İtirazın reddedilmesi hâlinde aynı fiilden dolayı kamu davası açılabilmesi için 172’nci maddenin ikinci fıkrası uygulanır.” denilmek suretiyle CMK m. 172/2 hükmüne atıf yapılmıştır. CMK m. 172/2 hükmüne göre ise; “Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılmaz.” hükmü düzenlenmiştir.

CMK m. 158/6 hükmünde SYOK’ a ilişkin itirazların CMK m. 173’te öngörülen usule göre yapılacağı belirtildiğinden, SYOK’ a yapılan itirazın reddedilmesi hâlinde de aynı fiil nedeniyle yeniden soruşturma başlatılabilmesi için başlangıç şüphesi oluşturacak nitelikte yeni delillerin ortaya çıkması ve sulh ceza hâkimliğince bu yönde karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır (Açıkalın, 2022: 98).

Bununla birlikte öğretilerde farklı görüşler de ileri sürülmektedir. CMK m. 158/6 düzenlemesinde yalnızca itiraz usulü bakımından CMK m. 173’e atıf yapıldığı, buna karşılık Cumhuriyet savcısının verdiği kararları kanunda açıkça belirtilen istisnalar dışında her zaman geri alabileceği ifade edilmektedir. Bu görüşe göre, daha önce hakkında SYOK verilen bir olay bakımından yeni delillerin ortaya çıkması hâlinde, sulh ceza hâkimliğinden ayrıca karar alınmasına gerek olmaksızın Cumhuriyet savcısı doğrudan soruşturma işlemlerine başlayabilecektir (Özen & Köksal, 2019: 283).

Benzer şekilde öğretilerde, SYOK bakımından soruşturmanın yeniden başlamasını engelleyen açık ve sınırlayıcı bir düzenlemenin bulunmadığı da ifade edilmektedir. Buna göre aynı fiil hakkında yeniden ihbar veya şikâyetle bulunulması durumunda, CMK m. 158/6’da belirtilen şartların artık mevcut olmaması hâlinde Cumhuriyet savcısı herhangi bir merciden izin almaksızın kendiliğinden soruşturma başlatabilecektir (Canoğlu, 2017: 121).

Dolayısıyla öğretilerde bir görüş, CMK m. 173/6 ve m. 172/2 hükümlerinin kıyasen uygulanması gerektiğini ve yeniden soruşturma açılabilmesi için yeni delil ile sulh ceza hâkimliği kararının zorunlu olduğunu savunurken; diğer görüş ise SYOK’ un henüz soruşturma evresine geçilmeden verilen bir karar olması nedeniyle Cumhuriyet savcısının yeni ortaya çıkan olgular doğrultusunda doğrudan soruşturma başlatabileceğini kabul etmektedir.

6. SONUÇ

Sonuç olarak, Ceza Muhakemesi Kanunu m. 158/6 ile düzenlenen SYOK kurumu, 15.08.2017 tarihli ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ceza muhakemesi hukukumuzda kazandırılmış yeni bir karar türüdür. Bu düzenleme ile birlikte soruşturma öncesi süreçte önemli değişiklikler yapılmış, Cumhuriyet savcısının mecburilik ilkesi gereği suç şüphesi içeren her bildirimini alır almaz soruşturmaya başlama zorunluluğu sınırlandırılmıştır. Bu yönüyle düzenleme, mecburilik ilkesinin istisnası olarak değerlendirilmekte ve maslahata uygunluk ilkesine yaklaşan bir yapı ortaya koymaktadır.

CMK m. 158/6 düzenlemesinin gerekçesi ve Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yıllık adalet istatistikleri birlikte değerlendirildiğinde, kanun koyucunun temel amacının bireyin lekelenmeme hakkını korumak olduğu anlaşılmaktadır. Lekelenmeme hakkı, her ne kadar

ulusal ve uluslararası mevzuatta açık şekilde düzenlenmiş bir hak olmasa da, öğretide ve yargı kararlarında masumiyet karinesinin bir uzantısı olarak kabul edilmekte; insan onuru, adil yargılanma hakkı ve unutulma hakkı gibi temel haklarla doğrudan ilişkilendirilmektedir. Bununla birlikte lekelenmeme hakkı ile etkili soruşturma yükümlülüğü arasında da hassas bir denge bulunmaktadır. Bu nedenle SYOK verilirken, bir taraftan bireyin gereksiz yere lekelenmesi engellenmeye çalışılırken diğer taraftan etkili soruşturma yükümlülüğünün ihlal edilmemesine de dikkat edilmelidir.

SYOK ile birlikte, soyut ve genel nitelikte olan veya açıkça suç oluşturmadığı herhangi bir araştırma yapılmaksızın anlaşılabilen ihbar ve şikâyetler bakımından bireylerin lekelenmeme hakkı korunmaktadır. Düzenleme öncesinde hakkında ihbar veya şikâyette bulunan kişiler doğrudan “şüpheli” sıfatını almakta ve soruşturma defterine bu sıfatla kaydedilmekteydi. Ancak düzenleme sonrasında, hakkında SYOK verilen kişiler bakımından “şüpheli” sıfatı kullanılmamakta; bunun yerine “şikâyet edilen” veya “ihbar edilen” sıfatları tercih edilmektedir.

Düzenleme öncesinde adli makamlara ulaşan ihbar ve şikâyetler, içerikleri veya hukuki nitelikleri değerlendirilmeksizin doğrudan soruşturma konusu yapılmakta ve soruşturma kaydı açılmaktaydı. CMK m. 158/6 ile birlikte ise ihbar ve şikâyetin içeriği önem kazanmış; bildirim soyut ve genel nitelikte olup olmadığı veya açıkça suç oluşturup oluşturmadığı değerlendirilerek işlem yapılmaya başlanmıştır. Böylece her ihbar veya şikâyet bakımından otomatik olarak soruşturma açılması uygulamasından vazgeçilmiş, ihbar ve şikâyetlerin ön değerlendirmeye tabi tutulduğu bir sistem benimsenmiştir.

Bu kapsamda Cumhuriyet savcısı, kendisine ulaşan ihbar veya şikâyeti değerlendirerek soruşturmaya başlanıp başlanmayacağına karar verecektir. Öğretide savcılara sınırsız takdir yetkisi verildiği yönündeki eleştirilerin uygulamada tam anlamıyla karşılık bulmadığı görülmektedir. Zira düzenleme; SYOK verilme şartlarını, kararın ilgililere bildirilmesini, itiraz usulünü ve itiraz sonrası sürecin nasıl işleyeceğini ayrıntılı biçimde belirleyerek savcının yetkisini kanuni sınırlar içerisinde tutmuştur.

CMK m. 158/6’da yer alan “soyut ve genel nitelikte olma” şartı ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun m. 4’te yer alan düzenleme arasında da önemli bir benzerlik bulunmaktadır. 4483 sayılı Kanun’da yalnızca memurlar ve kamu görevlileri bakımından aranan “soyut ve genel nitelikte olmama” şartı, CMK m. 158/6 ile birlikte toplumdaki tüm bireyleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Böylece yalnızca kamu görevlileri değil, herkes bakımından hukuki güvenlik ve lekelenmeme hakkının korunması amaçlanmıştır.

SYOK verilmesinden sonra, verilen karardan memnun olmayan ihbarda bulunan veya şikâyet eden kişilere itiraz hakkı tanınmıştır. Ayrıca kararların mahsus bir sisteme kaydedilmesi sayesinde, bireylerin kamuoyu nezdinde lekelenmelerinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Bununla birlikte uygulamada ve öğretide bazı sorunların bulunduğu da görülmektedir. Öncelikle “soyut” ve “genel” kavramlarının mevzuatta açık biçimde tanımlanmamış olması, uygulamada farklı yorumlara neden olabilmektedir. Bu nedenle söz konusu kavramların CMK m. 2’de veya başka bir düzenlemede açık şekilde tanımlanması faydalı olacaktır. Ayrıca mahsus sisteme kayıt uygulaması lekelenmeme hakkının korunması bakımından olumlu olmakla birlikte, bu kayıtların süresiz şekilde saklanması veri güvenliği ve gereksiz veri

birikimi açısından sakınca doğurabilecektir. Bu nedenle kayıtların belirli süre sonunda silinmesine ilişkin bir düzenleme yapılması yerinde olacaktır.

Bunun yanında mevcut düzenlemede, hakkında ihbar veya şikâyetle bulunulan kişilere SYOK' a karşı itiraz hakkı tanınmamıştır. Oysa bu kişilerin, kendilerine yöneltilen iddiaların araştırılmasını ve süreç sonunda KYOK ile tam anlamıyla aklanmayı istemelerinde hukuki yarar bulunduğu kabul edilmelidir. Bu nedenle öğretide de ifade edildiği üzere, ihbar edilen veya şikâyet edilen kişilere de itiraz hakkı tanınması uygun olacaktır.

Ayrıca savcılığa ulaşan ihbar veya şikâyetlerin değerlendirilmesi konusunda mevzuatta belirli bir süre öngörülmemiş olması da uygulamada sorunlara yol açabilmektedir. Sürecin makul sürede sonuçlandırılması amacıyla değerlendirme aşaması için belirli süre sınırlarının getirilmesi yerinde olacaktır.

Sonuç olarak, SYOK kurumu uygulamada bazı sorunlar barındırır da, özellikle lekelenmeme hakkının korunması bakımından ceza muhakemesi sistemimize önemli katkılar sağlamaktadır. Uygulamada ortaya çıkan sorunların zaman içerisinde öğretideki görüşler ve yargı kararları doğrultusunda giderilmesiyle birlikte, SYOK kurumunun ceza muhakemesi hukukunda daha işlevsel ve dengeli bir yapıya kavuşacağı değerlendirilmektedir.

KAYNAKÇA

- Açıkalin, F. (2022). Kamu davasının mecburiliği karşısında soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı.(Yayın No: 754584) [*Yüksek Lisans Tezi, Galatasaray Üniversitesi*]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Adalet Bakanlığı. (2025, Nisan). Adalet bakanlığının 2025 adalet istatistikleri yayımlandı. <https://www.adalet.gov.tr/adalet-bakanliginin-2025-adalet-istatistikleri-yayimlandi.adresinden> 03 Mayıs 2026 tarihinde alınmıştır.
- Akbulut, B. (2022). Soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı (TCK M. 158/6). *Journal of Penal Law and Criminology*, 10(1), 153-209. <https://doi.org/10.26650/JPLC2022-1093481>
- Artuç, M. (2021). Pratik Ceza Muhakemesi Kanunu. Ankara: Adalet Yayıncılık.
- Aygün Eşitli, E. (2022). Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair. Ankara: Yetkin Yayınları.
- Canoğlu, V. (2017). Cumhuriyet savcısının soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı. *İzmir Barosu Dergisi*, 3, 93-137. <https://doi.org/10.52273/sduhfd.1193330>
- Centel, N. & Zafer, H. (2020). Ceza Muhakemesi Hukuku. İstanbul: Beta Yayınları.
- Gökçen, A., Alşahin, M. & Çakır, K. (2018). Ceza Muhakemesi Hukuku. Ankara: Adalet Yayınevi.
- Hakeri, H. & Ünver, Y. (2020). Ceza Muhakemesi Hukuku. Ankara: Adalet Yayınevi.
- Kılıç, Y. (2023). Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı. (Yayın No:783585) [*Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi*]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Kızılarlan, H. (2019). SYOK ve bu kararların ceza muhakemesi sistematigi açısından irdelenmesi. *Türkiye Barolar Birliği Dergisi*, 59-104.
- Özbek, V., Doğan, K. & Bacaksız, P. (2022). Ceza Muhakemesi Hukuku. İzmir: Seçkin Yayınları.

- Özen, M. (2021). Ceza Muhakemesi Dersleri. Ankara: Adalet Yayınevi.
- Özen, M. & Köksal, A.(2019). Suçsuzluk karinesi bağlamında soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı. *Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 68(1), 261-286. <https://doi.org/10.33629/auhfd.554005>
- Özgenç, İ. (2010). Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Seçkin Yayınları.
- Öztürk, B., Tezcan, D., Erdem, M. & Sırma Gezer, Ö. (2022). Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku. Ankara: Seçkin Yayınları.
- Soyer Güleç, S. (2013). Ceza muhakemesi hukukunda soruşturmanın etkinliği ilkesi ve takipsizlik kararları üzerindeki etkisi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 15(Özel Sayı), 1393-1464. <https://izlik.org/JA84PR66EH>
- Şenol, C. (2024). Soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı. *İstanbul Hukuk Mecmuası*, 81(3),749-771. <https://doi.org/10.26650/mecmua.2023.81.3.0008>
- Şık, H. (2018). Türk Adli Yargı Sisteminde Savcılık Kurumu. İstanbul: Adalet Yayınevi.
- Toroslu, N. & Feyzioğlu, M. (2023). Ceza Muhakemesi Hukuku. Ankara: Savaş Yayınevi.
- Tural, U. (2019). Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar. (Yayın No.554565) [*Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi*]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Ünver, Y. (2021). Ceza Muhakemesi Hukukunun Güncel Sorunları. Ankara: Seçkin Yayınları.
- Yenisey, F. & Nuhoğlu, A. (2022). Ceza Muhakemesi Hukuku. Ankara: Seçkin Yayınları.
- Yerdelen, E. (2023). Ceza Muhakemesinde Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar. Ankara: Adalet Yayınevi.
- Yerdelen, E. (2023). SYOK uygulamasında sorunlar ve çözüm önerileri. *Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 5(1), 1-36. <https://doi.org/10.47136/asbuhfd.1295350>